

ANÁLISIS DE MODELOS DIDÁCTICOS SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA¹

En este proyecto de innovación nos hemos centrado en la necesidad de proporcionar refuerzos de Lengua, entendida como materia instrumental. En esta línea consideramos que es importante analizar los modelos didácticos que subyacen en algunas propuestas. Hay que tener en cuenta que un modelo es una abstracción de una realidad compleja y que tiene una función interpretativa, en este caso de prácticas docentes. El propio análisis empírico de diversos materiales y prácticas debe servir para corregir dichos modelos.

Este análisis lo hemos aplicado a algunos materiales curriculares de uso bastante extendido entre los profesores que refuerzan las áreas instrumentales. Entendemos que tales materiales proyectan determinados modelos didácticos que ayudan a configurar el pensamiento del profesor y su práctica. De ahí la pertinencia de su análisis puesto que permiten elaborar una crítica a las prácticas habituales y proponer alternativas desde modelos que parten de otros supuestos teóricos.

Las fuentes han sido algunos cuadernillos de refuerzo de la comprensión lectora y un programa informático (*Leer mejor*, editado por Edicinco). Partimos del presupuesto de que los materiales curriculares elegidos por el docente responden a su concepción didáctica y, además, contribuyen a configurarla y a reforzarla. Por ello, una crítica a estos materiales es necesaria como condición para transformar las teorías y prácticas del profesorado.

La aparente variedad de propuestas puede ser abordada desde la creación de modelos didácticos. Dichos modelos se constituyen a partir de la selección de una serie de indicadores o elementos y sus interrelaciones. Los elementos que consideramos para diferenciar unos modelos didácticos de otros son:

- Finalidad de la lectura, ¿para qué se lee?

¹ Catalá, A. V. y Madalena, J.I. (2003). Análisis de modelos didácticos sobre comprensión lectora. *Propuesta didáctica para reforzar las competencias de comprensión y producción de textos escritos*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES

- ¿Qué se entiende por leer un texto?
- ¿Qué supuestos de aprendizaje subyacen o qué implicaciones didácticas?
- ¿Qué tareas conlleva la lectura del texto? Tareas típicas y estrategias didácticas y de aprendizaje.
- ¿Qué se hace tras la lectura?
- ¿Qué papel desempeña el profesor?
- El alumno.
- Los otros alumnos.
- La dinámica de aula que genera.
- El espacio: ¿dónde se hace? Y los recursos materiales y humanos.
- La relación con el área de Lengua (se trata de un “refuerzo”).
- La relación con el resto del currículo.

Los modelos, como ya se ha apuntado, son abstracciones de la realidad que sirven para interpretarla y conceptualizarla. Constituyen una simplificación de la realidad más o menos útil en la medida en que ayudan a entenderla y transformarla. Por ello, nos encontramos con propuestas que incorporan elementos de varios modelos de forma que parece que se diluyan los modelos. Por ejemplo, se puede hacer un buen planteamiento de qué es comprender o de qué factores influyen en la comprensión y, a continuación, hacer una propuesta de tareas incoherente con el planteamiento teórico inicial.

Los modelos que hemos elaborado a partir de otras referencias son dos. El primero, que denominamos “comentario de texto”, con frecuencia incorpora elementos de otro que sería el de “la lectura como técnica de estudio o técnicas para aprender a leer”. Y el modelo que llamamos “Leer para aprender”. Consideramos que estos modelos no están totalmente perfilados, por lo que hemos tratado de apuntar algunas de sus características, de forma que permitan un análisis crítico. De ahí que tales características aparezcan en forma de repertorio, unidas a interpretaciones que tratan de dar sentido a las prácticas que se inspiran en estos modelos.

MODELO 1: Comentario de texto. Técnicas de lectura/estudio

Finalidad de la lectura, ¿para qué se lee?

Se lee para leer. Saber leer es importante porque es básico para aprender. La lectura tiene un fin en sí mismo. El objetivo es comprender/entender el texto concreto por lo que no va más allá del contenido semántico del mismo.

¿Qué se entiende por comprender un texto?

Comprender equivale a descifrar el significado del texto, entender cada una de las proposiciones del texto y tener una idea global del mismo. Con frecuencia, se mezcla el significado de leer y oralizar un texto. De ahí que “leer bien” signifique: vocalizar correctamente, utilizar un tono y volumen de voz adecuados, hacer las pausas precisas, llevar un ritmo adecuado, matizar la pronunciación. En negativo: no silabear, no comerse palabras o terminaciones, no saltarse los signos de puntuación, ...

Factores de la comprensión

Se pueden distinguir algunas variantes:

- Concepción psicologista: expectativas, conocimiento previo, motivación, razonamiento, ambiente, la tarea, metacomprensión o metaestrategias ...
- Concepción general de docentes: conocimiento de léxico, cultura general, sintaxis.

Qué supuestos de aprendizaje subyacen o qué implicaciones didácticas

- La comprensión se basa en el conocimiento del significado de todas las palabras.
- Distinguir la idea principal y la secundaria.
- Reconocer el género, el estilo o el tipo de texto.
- Hacer un buen resumen implica una buena comprensión (es toda la comprensión).
- La velocidad lectora es un elemento cualitativo de la comprensión.
- La comprensión se puede mejorar mediante el entrenamiento de ciertas técnicas.
- Un buen lector es competente en la lectura de todo tipo de textos.
- Comprender es un acto individual.

- La comprensión supone leer varias veces el texto.
- La comprensión es un todo, un resultado.
- Comprender es la base del aprendizaje. A comprender se enseña en la clase de Lengua. Por tanto, es ahí donde se ha de realizar el refuerzo.
- Se confunden la lectura/comprensión con las técnicas de estudio.
- Se diferencia lectura mecánica de lectura comprensiva y esta se subdivide en literal, interpretativa y crítica.

Qué tareas conlleva la lectura del texto. Tareas típicas y estrategias didácticas y de aprendizaje

- Identificar la idea principal y la secundaria. Subrayarlas, copiarlas, contestar a la pregunta directa de cuál es la idea principal.
- Identificar el tema.
- Hacer un resumen, esquema, mapa conceptual como resultado de la lectura.
- Buscar el significado de las palabras que no se entiendan (aunque se admiten estrategias como inferir el significado del contexto).
- Análisis de párrafo.
- Ejercicios de léxico: ordenar palabras por orden alfabético, buscar su significado, derivados, antónimos y sinónimos.
- Reformular los términos de un texto o las ideas.

Qué se hace tras la lectura

- Un resumen, un esquema, un mapa conceptual.
- Contestar a preguntas sobre datos mediante el uso de varias técnicas: *clusters*, elección múltiple, verdadero / falso.
- Alguna pregunta relacionada con el tema (texto como pretexto), pero con un carácter secundario o no sin plantear ayudas para llegar a contestarla.
- Evaluar si se ha entendido el texto de acuerdo con el planteamiento de qué es comprender, concretado en las tareas finales: quienes las hacen bien las han comprendido y saben leer y los que no...

Qué papel desempeña el docente

- Plantea las tareas que tienen sobre todo un carácter evaluador.
- Como consultor: da el significado de alguna palabra o contextualiza un hecho como referente.
- Siempre actúa tras plantearse la dificultad. No suele preverla o prevenirla.
- A veces, crea ayudas: un esquema incompleto, preguntas cortas más o menos cerradas. Siempre van tras el texto.

Qué papel desempeña el alumno

- Lee individualmente el texto y trata de hacer las tareas.
- Se enfrenta solo a la mayor parte de las dificultades.
- Acude a los otros alumnos.

La dinámica de aula que genera

- El profesor dirige la clase, marca las tareas, los ritmos y establece el grado de exigencia de los resultados.
- El profesor es el destinatario de las preguntas de los alumnos.
- Hay poca interacción. Más bien una relación unidireccional.
- Algunos alumnos se quedan “descolgados” al no percibir un ambiente de interacción más abierto.

La relación con el área de Lengua (se trata de un “refuerzo”)

- Se refuerzan aspectos como la velocidad lectora, la oralización, la ortografía, diferenciar tipos de palabras, ejercicios de vocabulario (buscar el significado de un término, su antónimo, ..)
- Se plantean aspectos como la adquisición de técnicas para lo que se proponen actividades muy estructuradas sobre textos variados.

Relación con el resto del currículo

- La lectura comprensiva es una cuestión de técnicas y, por tanto, una vez adquiridas y entrenadas son transferibles a otras situaciones de aprendizaje.
- La lengua es instrumental, por tanto, trabajar así la lengua favorece el aprendizaje en general.
- Se atribuyen las dificultades de aprendizaje a problemas de comprensión.

MODELO 2: Leer para aprender

Finalidad de la lectura, ¿para qué se lee?

Se lee para aprender, para ... Siempre hay una finalidad que puede ser explícita o implícita.

¿Qué se entiende por leer un texto?

Crear un texto base integrado con un modelo de situación.

¿Qué supuestos de aprendizaje subyacen o qué implicaciones didácticas?

- La comprensión es un proceso que admite ayudas. Estas pueden proceder del profesor, del propio texto o de los compañeros.
- La comprensión en el contexto escolar supone el resultado de una interacción. Es en este marco donde tienen sentido las ayudas.

¿De qué depende la comprensión?

La comprensión depende de múltiples factores que interactúan: conocimientos del mundo, conocimientos lingüísticos, situación de aprendizaje.

¿Qué tareas conlleva la lectura del texto? Tareas típicas y estrategias didácticas y de aprendizaje

- Activar conocimientos previos sobre el texto o el género, el tema o algún aspecto relevante del texto.
- Plantear objetivos de lectura.

- Establecer proposiciones y relacionarlas o integrarlas en esquemas más generales.
- Relacionar información del texto con otra que se conoce, contrastarla...

¿Qué se hace tras la lectura?

(Otras tareas se hacen antes y durante el acto de leer)

Resolver un problema (o una parte del mismo).

¿Qué papel desempeña el docente?

- Acompaña a los alumnos.
- Prevé dificultades y diseña ayudas: esquemas, simplificación del texto, organización del aula...
- Media en el proceso lector para compensar/potenciar lo que el alumno sabe.
- Regula el proceso de lectura animando la participación de otros alumnos.
- Enseña metaestrategias. Hace reflexionar a los alumnos acerca de qué han hecho para entender un texto.

¿Qué papel desempeña el alumno?

- Busca ayuda en el profesor y otros compañeros.
- Activa sus conocimientos sobre el texto y su contenido.
- Contrasta su interpretación con la de otros alumnos.

Los otros alumnos

- Los otros alumnos configuran el grupo social en el que adquiere sentido la comprensión de un texto. La comprensión es siempre social en tanto que es el grupo el que valida el conocimiento.
- Asimismo, el grupo constituye una red de ayudas propia de una comunidad de aprendizaje.

La dinámica de aula que genera

- Como consecuencia de la interacción y de la concepción del grupo como

comunidad de aprendizaje y de conocimiento la dinámica del aula es compleja y tiene tanto un sentido profesor-alumno como horizontal, entre iguales.

- La participación es condición y resultado del proceso de lectura confundido en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Esta dinámica participa potencia la autoestima de los alumnos y el clima del aula que favorece el aprendizaje.

La relación con el área de Lengua (se trata de un “refuerzo”)

- La lectura no se concibe como un fin en sí mismo, ni como un refuerzo del área de Lengua, sino como un conjunto de habilidades necesarias para progresar en todas las demás áreas del currículo. Eso supone que los textos que se utilicen y las tareas que se planteen tendrán que ver con lo que se está trabajando en las demás áreas. Eso supondrá una labor de adaptación de las propuestas de otras áreas.

Relación con el resto del currículo

- El aprendizaje lingüístico se integra en todas las áreas del currículo. Los refuerzos se hacen en el contexto de las áreas y no del área de Lengua exclusivamente. Este aprendizaje se considera un medio y se realiza en un contexto de aprendizaje caracterizado por la interacción, las ayudas y mediaciones, la colaboración...

